

**EKOLOGIK EKSPERTIZA VA ATROF-MUHITGA TA'SIRNI BAHOLASHNING
HUQUQIY ASOSLARI: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI QONUNI
TAHLILI**

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

FarDU "Huquqshunoslik" fakulteti o'qituvchisi

Iminov Muhammadjon Rustamovich

Farg'ona yuridik texnikumi "Sud-huquqiy faoliyat" yo'nalishi

2-bosqich 44-24-guruh o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20325134>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining "Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga ta'sirni baholash va strategik ekologik baholash to'g'risida"gi Qonunining mazmun-mohiyati, uning ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyati hamda ekologik huquqiy munosabatlarni tartibga solishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, davlat ekologik ekspertizasi, atrof-muhitga ta'sirni baholash, strategik ekologik baholash, jamoatchilik ishtiroki va transchegaraviy ekologik baholash institutlarining huquqiy tabiati yoritib berilgan. Maqolada yangi qonunning ekologik barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi ahamiyati va uni amalga oshirish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslangan holda tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Kalit so'zlar: ekologik ekspertiza, atrof-muhitga ta'sirni baholash, strategik ekologik baholash, ekologik xavfsizlik, jamoatchilik eshituvi, barqaror rivojlanish, ekologik huquq.

Аннотация. В данной статье анализируются содержание и сущность Закона Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке», его значение в обеспечении экологической безопасности, а также роль в регулировании экологических правоотношений. Кроме того, раскрывается правовая природа институтов государственной экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду, стратегической экологической оценки, участия общественности и трансграничной экологической оценки. В статье на научной основе проанализированы значение нового закона в обеспечении экологически устойчивого развития и механизмы его реализации.

Ключевые слова: экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду, стратегическая экологическая оценка, экологическая безопасность, общественные слушания, устойчивое развитие, экологическое право.

Abstract. This article analyzes the content and essence of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Environmental Expertise, Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment," its importance in ensuring environmental safety, and its role in regulating environmental legal relations. The study also explains the legal nature of the institutions of state environmental expertise, environmental impact assessment, strategic environmental assessment, public participation, and transboundary environmental assessment. Furthermore, the article scientifically examines the significance of the new law in ensuring sustainable environmental development and the mechanisms for its implementation.

Keywords: environmental expertise, environmental impact assessment, strategic environmental assessment, environmental safety, public hearing, sustainable development, environmental law.

May, 2026-yil

Soʻnggi yillarda dunyo miqyosida ekologik muammolarning keskinlashuvi davlatlarni atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida yangi huquqiy mexanizmlarni joriy etishga undamoqda. Iqlim oʻzgarishi, tabiiy resurslardan samarasiz foydalanish, sanoatlashuv jarayonlarining kuchayishi hamda antropogen taʼsirning ortishi ekologik xavfsizlikni taʼminlash masalasini dolzarb vazifaga aylantirdi. Shu nuqtayi nazardan Oʻzbekiston Respublikasida ham ekologik munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

2025-yil 24-fevralda qabul qilingan Oʻzbekiston Respublikasining “Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga taʼsirni baholash va strategik ekologik baholash toʻgʻrisida”gi Qonuni mamlakatda ekologik huquq sohasini yangi bosqichga olib chiqqan muhim normativ-huquqiy hujjat hisoblanadi. Ushbu Qonun ekologik ekspertiza institutini zamonaviy xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish hamda barqaror rivojlanish tamoyillarini taʼminlashga qaratilgan.

Mazkur Qonunning 3-moddasida ekologik ekspertiza “moʻljallanilayotgan va (yoki) rejalashtirilayotgan yoki amalga oshirilayotgan xoʻjalik faoliyatining hamda boshqa faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini belgilashga hamda ekologik ekspertiza obyektini roʻyobga chiqarish mumkinligini yoki mumkin emasligini aniqlashga qaratilgan tartib-taomil”¹ sifatida belgilangan.

Mazkur taʼrifdan kelib chiqib aytish mumkinki, ekologik ekspertiza ekologik xavflarni oldindan aniqlash va ularning oldini olishga xizmat qiluvchi preventiv huquqiy mexanizm hisoblanadi. Ekologik ekspertiza orqali davlat ekologik xavfli faoliyat ustidan nazoratni amalga oshiradi va inson salomatligi hamda atrof-muhit muhofazasini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston Respublikasi “Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga taʼsirni baholash va strategik ekologik baholash toʻgʻrisida”gi Qonunining 4-moddasida ekologik ekspertizaning asosiy maqsadlari sifatida quyidagilar belgilangan:

- faoliyatning ekologik talablarga muvofiqligini aniqlash;
- atrof-muhitga salbiy taʼsir darajasini baholash;
- ekologik xavflarning oldini olish;
- tabiiy resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlarini belgilash.

Bu esa ekologik ekspertiza nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ham ega ekanligini koʻrsatadi.

Qonunga muvofiq atrof-muhitga taʼsirni baholash — rejalashtirilayotgan faoliyatning ekologik oqibatlarini aniqlash va ularni kamaytirishga qaratilgan huquqiy protseduradir.

Mazkur institutning asosiy vazifasi faoliyat amalga oshirilishidan oldin uning ehtimoliy ekologik oqibatlarini aniqlash va baholashdan iborat. Bu esa kelajakda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan ekologik muammolarning oldini olish imkonini beradi.

Oʻzbekiston Respublikasi “Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga taʼsirni baholash va strategik ekologik baholash toʻgʻrisida”gi Qonunining 13-moddasiga koʻra, davlat ekologik ekspertizasini oʻtkazish uchun:

- atrof-muhitga taʼsir koʻrsatilishi toʻgʻrisidagi bayonot;
- ekologik oqibatlar toʻgʻrisidagi bayonot;

¹ Oʻzbekiston Respublikasining “Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga taʼsirni baholash va strategik ekologik baholash toʻgʻrisida”gi 24.02.2025-yil Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/7397280>.

- ekologik normativlar loyihalari taqdim etiladi.

Shu bilan birga, Qonunning 14-moddasida atrof-muhitga ta'sirni baholash materiallari elektron shaklda maxsus vakolatli organning rasmiy veb-sayti orqali taqdim etilishi belgilangan. Bu esa raqamlashtirish jarayonlarining ekologik boshqaruv tizimiga tatbiq etilganini ko'rsatadi.

Qonunning muhim yangiliklaridan biri strategik ekologik baholash institutining joriy etilganidir. Strategik ekologik baholash davlat dasturlari, konsepsiyalar, shaharsozlik hujjatlari va boshqa strategik ahamiyatga ega hujjatlarning atrof-muhitga ta'sirini baholashga qaratilgan.

Qonunga muvofiq strategik ekologik baholash obyektlari sifatida:

davlat dasturlari; konsepsiyalar; shaharsozlik hujjatlari; muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga oid hujjatlar belgilangan.

Mazkur institutning joriy qilinishi davlat siyosati darajasida ekologik xavflarni hisobga olish imkonini yaratadi. Bu esa barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qonunda ekologik ekspertizaning asosiy prinsiplari sifatida jamoatchilik ishtiroki, ochiqlik va oshkoralik belgilangan.

Bundan tashqari Qonunning 39-moddasida jamoatchilik eshituvlari aholi va jamoatchilik o'rtasida muhokama qilish maqsadida tashkil etiladi.

Qonunning muhim jihatlaridan biri sifatida jamoatchilik eshituvlari davlat ekologik ekspertizasi o'tkazilishidan oldin tashkil etilishi shartligi belgilanganligini e'tirof etish o'rinlidir.

Mazkur normalar fuqarolarning ekologik qarorlar qabul qilinishida ishtirok etish huquqini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa Orxus konvensiyasi² tamoyillariga mos keladi. Shu o'rinda Ushbu konvensiya haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishni istar edik, u United Nations Economic Commission for Europe doirasida qabul qilingan bo'lib, ekologik demokratiyaning muhim xalqaro standarti sifatida e'tirof etiladi. Konvensiyaning asosiy maqsadi fuqarolarning ekologik axborot olish huquqini; ekologik qarorlar qabul qilishda ishtirok etish huquqini; ekologik huquqlari buzilganda sudga murojaat qilish huquqini ta'minlashdan iborat.

Ushbu Qonun bilan davlat ekologik ekspertizasining ijobiy xulosasiz loyihalarni moliyalashtirish va amalga oshirish taqiqlandi. Bu o'z navbatida ekologik ekspertizaning majburiy huquqiy kuchga ega ekanligini anglatadi. Shuningdek, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi ekologik xavfsizlikni ta'minlashning muhim kafolatlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi "Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga ta'sirni baholash va strategik ekologik baholash to'g'risida"gi Qonunining 21-moddasida davlat ekologik ekspertizasi obyektini ro'yobga chiqarish mumkin emasligi to'g'risidagi xulosa berish asoslari aniq belgilangan. Bu esa huquqiy aniqlik va shaffoflikni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasining "Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga ta'sirni baholash va strategik ekologik baholash to'g'risida"gi Qonuni mamlakatda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ekologik huquqiy munosabatlarni zamonaviy talablar asosida tartibga solish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

² United Nations Economic Commission for Europe Aarhus Convention. Orxus konvensiyasi (to'liq nomi — "Axborotdan foydalanish, jamoatchilikning qarorlar qabul qilishda ishtiroki va atrof-muhit masalalari bo'yicha odil sudlovga murojaat qilish to'g'risidagi konvensiya") 1998-yil 25-iyunda Daniyaning Orxus shahrida qabul qilingan xalqaro ekologik-huquqiy hujjat hisoblanadi. Konvensiya 2001-yil 30-oktyabrda kuchga kirgan.

May, 2026-yil

Qonunda atrof-muhitga ta'sirni baholash, strategik ekologik baholash, jamoatchilik ishtiroki va transchegaraviy ekologik baholash kabi zamonaviy huquqiy institutlarning mustahkamlanishi milliy ekologik qonunchilikning xalqaro standartlarga yaqinlashuvini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, mazkur Qonunning samarali amal qilishi uning ijrosini ta'minlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va ekologik madaniyatni yuksaltirish bilan bevosita bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2023 y.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga ta'sirni baholash va strategik ekologik baholash to'g'risida”gi 24.02.2025-yil Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/7397280>.
3. A.Nazarov “Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish” Darslik. -T.: 2020-yil, 228-b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH